

QACHON BUNCHA BERILDIM SENGGA?

Rasulova Dilsora Bekmurodovna

Qarshi davlat universiteti Filologiya fakulteti

Abstract. *Modern poetess Tillaniso Eshboyeva, who has her own voice and her own creative path in modern literature, wrote verses about the life of Russian poetess Marina Svetaya. His poetry as an example of bold and critical views.*

Keywords: *modern literature, state hypnosis, attunement, Han Fuk, Marina Svetaya, word, pen.*

Аннотация. *Тилланисо Эшбоева, современный художник, имеющий свой голос и свой творческий путь в современной литературе, в своем творчестве написала о жизни русской поэтессы стихи о Марины Светой. Поэзия поэтессы — образец внимательного и смелого взгляда.*

Ключевые слова: *современная литература, состояние гипноза, гармония, Хан Фук, Марина Светая, слово, перо.*

Annotasiya. *Modern adabiyotida o'z ovozi ijod yo'liga ega bo'lgan zamonaviy ijodkor Tillaniso Eshboyeva she'riyatida rus shoirasi Marina Svetaya hayoti haqida yozgan misralari. Shoiraning sinchkov va dadil nigohlari namunasi bo'lgan she'riyati.*

Kalit so'zlar: *modern adabiyoti, holat gipnozi, uyg'unlashuv, Xan Fuk, Marina Svetaya, so'z, qalam.*

O'zbek she'riyatidagi har bir davrda qalami o'tkir shoir va shoirlar ko'plab uchraydi. Ularning takrorlanmas uslubda ijod qilishgani esa, ijodkorning ijod mahsullarini insonga o'zgacha his qilish imkonini beradi.

Adabiyotimizga o'z ovozi, o'z ijod yo'liga ega bo'lgan zamonaviy ijodkor kirib keldi. O'zgaralar uslubidan yiroq, o'zining samimiy, hamda, ajoyib dunyoqarashini, xalq orasidagi tilga olish uyatli bir his kabi qaraluvchi tushunchalarni erkin ayta olishi, davr ruhiyatini o'z ijodida namoyon eta olgan shoira—Tillaniso Eshboyevadir.

Ijodkor insonning boshqalardan ajralib turadigan tuyg'ulari, hislatlari bo'ladi. Uning o'z dunyosi bo'ladi-ki, u dunyoda faqat ijod mahsuli va ijodkorning o'zi yashaydi, xolos. Ijodkor inson hech bir daqiqaga ijodsiz yashay olmaydi; uyquda, bedorlikda, bemorlikda, qayg'uda, shodlikda, har vaqtda...

Har bir ijodiy jarayon tasodifiy tarzda, kutilmaganda keladi. Kechalari qalblarini munavvar qiluvchi ajib tuyg'ular-la bedor bo'lishadi.

Yolg'izlikda ham, yolg'iz qolishmaydi, chunki, ular jonlari kabi yaraluvchi she'rlari bordir. Bedorlikda orom olishadi. Ilhom atalmish tuyg'u ularning chin do'stidir. Ilhomning tashrifi zavqidan ilohiy sarxush kayfiyat og'ushiga sho'ng'ishadi. Tuyg'ulari tiniqlashadi, teranlashadi va she'riy sharh timsolida satralanadi, bayrlanadi, bandlanadi. Fikrlari ohorlanib yoqimli ohanglanadi. Xuddi, Tillaniso Eshboyevaning bitiklaridan:

Men raqs etdim manzillar ostida yolg'iz

Men yod etdim, gulni, baxtni, fasli xazonni

Yo'llarning toshiga tikdim shunchalik jonni arzonni

Somon yo'llariga sochdim sabrni - sindi borlig'im.

Men raqs etdim.

Men oh chekdim,

Yodingizda, kulguyingizda.
Men raqs etdim.
Ko'nglingizda sinfi borlig'im.
Men oh chekdim.
Oxkim,
Oxkim,
Shu'langizda bedor yiqildim.

Aslida, bu gulshanning bağri ming bir nihollar-u, turfa rang, turfa ifor, turfa ko'rinishdagi gul-u, g'unchalarga to'la. Biroq, ana shu behisob chechaklar orasida bir tarafdin adabiyotni hamisha chuqur mushohadalashga, o'rganishga intiladigan bir tarafdin uning o'zangida limmo-lim oqayotgan daryo suvining ta'mini totib, o'zgalarga-da ulashishga urinadigan, bir tomondan esa aql-u, tafakkuri, qalb tuyg'ulari-yu, toshqin tuyg'ulari ila yuragida ijodkorning o'zini yaratayotgan "energiyaga to'la" qizlar ham ko'p emas.

So'zlari dadil-dadil, qalami o'tkir, qog'ozidagi bitiklar haroratga ega, tortinibgina boqib turgan kamtar nigohlarida esa betugal hayrat kuchi, go'zallik shavqi-yu, beqiyos she'r ishqi yashirin ekanligining guvohi bo'lamiz. Tillaniso Eshboyevaning uslubi zamonaviy adabiyotdagi davr ruhining namoyondasidir. Men xuddi, shu uslub orqali ijodkor bilan bexosdan tanishib qoldim. Keyin esa, ijtimoiy tarmoqlardan ularni izlashni boshladim. Tillaniso Eshboyevaning ijodida bo'y ko'rsatib turgan sinchkov nigohlari-yu, chuqur tahlillaridan xolis fikrlaridan va yosh qalami o'tkir ijodkorning she'rlarini o'qish orqali ichki "men"lik qiyofasini ko'z oldimda gavdalantirdim, shunda his qildimki, Tillaniso Eshboyevaning she'riyati insonning ichki dardlarini yoritib beruvchi do'st bo'la olishi mumkin.

Shoiraning men tushungan o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri, rus va yevropa adabiyotini ham siz va biz anglamagan tomonlarini ham ilg'aydi, biz e'tibordan chetda qoldirgan holatlarini ham diqqat markazida ko'radi va bizga g'aliz, bir muncha tushunarsiz bo'lgan jihatlarini oydinlashtirishga urinadi.

Tillaniso Eshboyevaning Marina Svetayevaga atalgan she'riga e'tibor qaratadigan bo'lsak;
"Yoningda rafiqang, baxtlisan go'yo"

M. Svetayeva.

Qachon buncha berildim senga,

Qachon buncha bog'landim?

Axir yoningda o'zga,

axir yoningda...

...satrlariga ham oydinlik kiritib oldik.

Keyingi misralarda esa:

Oqshom shul'azorida

Mo'jaz do'kondan turkcha so'zlik oldim.

Muhabbatni kesar dedim faqat muhabbat.

Chiroqlarning g'arib nurlari

To'kilgandek tungi ko'chaga

O'zimni beraman, umrimni to'kaman so'zlarga:.

Ağlar Veysel, çikmaz sesi.

Umrinni beraman va

Unutaman!

Muhabbatni kesar deyman faqat muhabbat.

... va ...

Turkcha o'rganayotganimni
maqтанaman senga
xayolan.

Bu misralarda, birinchi muhabbat qissasi tugab, ikkinchisi kurtak ochayotgan davr haqida soʻz boradi. Sevgida qalbiga bahor chechlari ochilmasidan soʻlgan ijodkor hayoti haqidagi misralar, albatta, insonni etini jimirlatishi tabiiy holat. U shirin soʻzlarga uchib hatto umrini ayamasligini isbotini koʻrishimiz mumkin. Marina Svetaya hayotida roʻshnolik koʻrmagan rus shoirasi, tarjimoni sifatida eʼtirof etiladi. Marina Svetaya juda qashshoqlikda hayot kechirgan rus ijodkorlaridan biri. Shunday boʻlishiga qaramay "tabiatan yengillik" ruhiyatining bir boʻlagi sifatida hukm surgan. Turmush qurgan boʻlsa-da, oʻn yillik ishqiy munosabatda boʻlgan huquqshunos Boris Pasternak bilan yana aloqa oʻrnatadi. Ammo, Boris olti oy oʻtgach oila quradi va uning rafiqasi uchun kelin libosini tanlashda Marinaning oʻzi koʻmaklashadi. Sevgisiga erisholmagan Marinaning Boris bilan sevgi sahifalari barham topdi. Turmushi davomida, Parnok ismli shaxs bilan doʻst boʻladi va bu orada sekin-asta oralarida muhabbat kurtaklana boshlaydi. Bundan xabar topgach, Marinaning turmush oʻrtogʻi uning ijodiy ishlariga nuqta qoʻyishini aytadi va bu sevgi qissasi ham uzoqqa bormay tugatiladi. "Bu maʼlumotlar Tillaniso Eshboyevaning hayoti uchun qanday ahamiyatga ega?"-deyishingiz mumkin. Bir ijodkor oddiy insondan farqli oʻlaroq, ikkinchi bir ijodkor hayotiga atab sheʼr, yoki kichik janrda ijod qilgan ekan, avvalo, uning hayotida bir soniyadan tortib, olgan yillarga teng qiyinchiliklarida ufurgan nafasini his eta olishi kerak menimcha....

Boshqa mavzulardagi sheʼrlariga nazar tashlasak, Tillaniso Eshboyevaning tasvirlarida ham jon bor. "Dunyo ulkan holatdadir". Bu holatga doimo tegishli boʻlish imkonsiz. Inson bu dunyoda yashar ekan, uning hayotida ikki dunyo hukmronidir.

Birinchisi, uning hayoliy dunyoqarashlari, poklanishdan yuksakroq, gul yaproqlaridanda shaffof, guldonda qurigan gulni qayta sarv eta olar darajada tasavvufga boy olam.

Ikkinchisi esa, real hayot, tortishuvlarga toʻla, zarbalar va ziddiyatlarga boy, hamda kemtik boʻlgan bir kam dunyo tashvishlaridir.

Bu ikkisining qoʻshilmasi–uygʻunlashuvni hosil qiladi. Ammo, har kim ham bu ikki tushunchaning uygʻunlashuvini his etishga qodir emas. Sanʼatkor, ijodkor insongina, har ikkisida uygʻunlashuvni hosil qila oluvchi ilohiy kuchga ega. Uning quroli–soʻzda, sehri esa–qalamda.

Ijodkorlar ruhiy holatni boshdan kechirgan tarzda, oʻsha uygʻunlikka yashaydi. Uning uyqusi, yeydigan taomi, ichadigan suvi, kiyadigan kiyimi, aytadigan soʻzidir–uygʻunlik. Sanʼatda uygʻunlik yaratish mashaqqat demakdir. Sanʼatkor hayotida ham, ijodkor hayotida ham, oddiy inson hayotida ham- "hayol" katta bir kuch. U- ilohiy tuygʻu va tengsiz qiymatli, xuddiki aqlga tayanib qoladigandek tuyuladi-yu, ammo, oʻta farqli tushuncha. Hayol surib oʻtirgan inson, oddiy soʻz bilan aytganda, "holat gipnozi"da boʻladi. U holat ichida hamma narsa boʻlishi mumkin. Inson, tabiat, oʻsimlik dunyosi, hayvonot olami kabilar. Chunki, hayollar egasi bir butun yaxlitlikda boʻladi va mana shu yaxlitlik butun borliq boʻlishi ham mumkin.

U hayolan yaratgan yaxlitlik, ehtimol, oddiy, kichik bir eʼtibor tortmaydigan narsadir. Oʻsha yaxlitlik-ijodkor koʻra olgan uygʻunlashuvdir. Hayotiy misol keltiradigan boʻlsam, bu haqida bizga ustozimiz aytib bergan edilar:

"Talabalik paytimizda, ijodkor insonlar davrasida koʻp vaqt oʻtkazganmiz va guruhimizda ham ijod bilan shugʻullanuvchi talabalar bor edi. Bahor paytlari edi. bir kuni "Lola sayli"ga chiqdik. Shunda ketar mahalimiz boʻlganda, safimizdagi bir bola yoʻqolib qoldi. Tabiatan, hayolchan edi u.

Uni kechki paytgacha qidirdik, bormagan joyimiz qolmadi. Bepoyon dala. Bir vaqt, o'zi sekin-asta yurib kelayotganini ko'rdik. Keyinchalik bilsak, o'sha yerda bir katta xarsangtosh bo'lib, uning ustidan bir dona kichkina lolachani o'sib chiqqanini ko'rib qolib, kechgacha unga tikilib o'tirib, allamahol bo'lganini sezmay qolgan ekan".

Shunda, men xulosa qildim-ki, ijodkor inson, haqiqatdan ham hayolga berilib ketsa, tashqi olamdan uzilib qolar ekan. Men ham bunday holatga bir necha marta tushganman. Shuning uchun bu jarayon mening talqinimcha-"holat gipnozi"dir. U tabiiy va sezmaganda holatdagi gipnozda bo'ladi.

Ijodkor yaratgan har narsa; she'r, qo'shiq, asar, hikoya, qissa va hokazolar. Ular ijodkor uchun jondan aziz, farzandi kabidir. Ijodkorlarning barcha ko'rinishi ulkan, kerak bo'lsa bir daqiqa ongiga xotirjamlik bermaydigan havasdan boshlanganidek. Xitoylik 20 yoshli Xan Fuk qalbida ham o'zidan qoniqmaslik ya'ni, ko'ngli to'lmaslik kabi tuyg'u bo'ladi.

Tillaniso Eshboyevaning ham ijodi shu kabi oqimlar va jarayonlarga to'ladir balki. Uning ijodmahsulini o'qib inson shunday xulosaga keladi, menimcha...

REFERENCES

1. Abu Nasr Forobiy "Sher san'ati
2. Nazar Eshonqul "Modern asarlar tahlili"
3. Tillaniso Eshboyeva "Dilxat" sheri to'plam.
4. Mirzaahmad Olimov "Hozirgi o'zbek adabiyotida pafos muammosi". (Monografiya)